

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ УЩЕМЛЁННЫХ ГРЫЖАХ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Махрамов У.Т.^{1,2}, Давлатов С.С.², Рахманов К.Э.³, Ибрагимова Л.И.³

¹Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Самарканд, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

³Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Ущемлённые грыжи передней брюшной стенки продолжают занимать одно из ведущих мест среди причин экстренных хирургических вмешательств. Цель исследования. Повышение эффективности хирургического лечения ущемлённых грыж за счёт оптимизации лечебной тактики. Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ результатов лечения 274 пациентов, оперированных в период с 2016 по 2025 год. В зависимости от применяемой тактики сформированы две группы. Результаты. Применение усовершенствованных методов ненатяжной герниоаллопластики, направленных на изоляцию органов брюшной полости от сетчатого имплантата и снижение риска инфицирования операционной области, способствовало значительному уменьшению частоты послеоперационных осложнений - с 24,4% до 8,4%. В отдалённые сроки наблюдения отмечено достоверное снижение частоты рецидивов грыжи с 17,3% до 2,7%. Индивидуализированный выбор хирургического доступа и метода пластики с учётом характера ущемления и общего соматического состояния пациента, а также использование модифицированных техник ненатяжной герниоаллопластики позволяют существенно улучшить как непосредственные, так и отдалённые результаты лечения.

Ключевые слова: ущемлённая грыжа, грыжи передней брюшной стенки, герниоаллопластика, полипропиленовый имплантат, послеоперационные осложнения.

DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN STRANGULATED ANTERIOR ABDOMINAL WALL HERNIAS

Makhramov U.T.^{1,2}, Davlatov S.S.², Rakhmanov K.E.³, Ibragimova L.I.³

¹Samarkand Branch of the Republican Research Center of Emergency Medical Care, Samarkand, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

³Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Strangulated anterior abdominal wall hernias remain one of the leading causes of emergency surgical interventions. Aim. To improve the effectiveness of surgical treatment of strangulated hernias by optimizing surgical tactics. Materials and Methods. A retrospective analysis was conducted on 274 patients who underwent surgery between 2016 and 2025. Depending on the applied surgical approach, patients were divided into two groups. Results. The use of improved non-tension hernioalloplasty techniques aimed at creating a reliable barrier between the abdominal organs and the mesh implant and preventing surgical site infection resulted in a significant reduction in postoperative complications from 24.4% to 8.4%. In the long-term follow-up, a statistically significant decrease in hernia recurrence rates was observed, from 17.3% to 2.7%. An individualized selection of surgical access and repair technique based on the type of strangulation and the patient's overall somatic status, along with the use of modified non-tension hernioalloplasty techniques, allows for substantial improvement in both immediate and long-term treatment outcomes.

Keywords: strangulated hernia, anterior abdominal wall hernia, hernioalloplasty, polypropylene mesh, postoperative complications.

КОРИН ОЛД ДЕВОРИ ҚИСИЛГАН ЧУРРАЛАРИДА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЖАРРОҲЛИК ТАКТИКАСИ

Махрамов У.Т.^{1,2}, Давлатов С.С.², Рахманов К.Э.³, Ибрагимова Л.И.³

¹Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий марказининг Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

³Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Олдинги қорин деворининг қисилган чурралари шошилинч жарроҳлик аралашувларининг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Тадқиқот мақсади. Жарроҳлик тактикасини оптим-

аллаштириши ва герниопластиканинг техник жиҳатларини такомиллаштириши орқали қисилган чурраларни жарроҳлик йўли билан даволаш самарадорлигини ошириши. Тадқиқот материаллари ва усуллари. 2016–2025 йиллар давомида операция қилинган 274 нафар беморда даволаш натижаларининг ретроспектив таҳлили ўтказилди. Қўлланилган тактикага қараб беморлар икки гуруҳга ажратилди. Натижалар. Қорин бўйлиги аъзоларини тўрли имплантатдан ишончли ажратиши ва операция соҳасининг инфекцияланиши хавфини камайтиришга қаратилган такомиллаштирилган ненатяжли герниопластика усуллари қўллаш операциядан кейинги асоратлар частотасини 24,4% дан 8,4% гача камайишига олиб келди. Узоқ муддатли кузатувларда чурра рецидивлари частотаси 17,3% дан 2,7% гача ишончли равишда пасайди. Қисилиш кузатилган ва беморнинг умумий соматик ҳолатини ҳисобга олган ҳолда жарроҳлик кириши йўлини ва пластика усулини индивидуал танлаш, шунингдек, ненатяжли герниопластиканинг модификацияланган техникаларини қўллаш даволашнинг яқин ва узоқ муддатли натижаларини сезиларли даражада яхшилайтиди.

Калит сўзлар: қисилган чурра, олдинги қорин девори чурралари, герниопластика, полипропилен имплантат, операциядан кейинги асоратлар.

Введение. Ущемленные грыжи передней брюшной стенки относятся к числу наиболее сложных состояний экстренной абдоминальной хирургии. Несмотря на совершенствование методов герниопластики, анестезиологического обеспечения и послеоперационного ведения, частота раневых и общих осложнений, а также рецидивов остается значимой, что определяет необходимость дальнейшей оптимизации хирургической тактики.

В клинической практике по-прежнему сохраняются дискуссионные вопросы выбора доступа, объема вмешательства и варианта пластики при ущемленных грыжах. Рост числа пациентов с данной патологией связывают с демографическими изменениями и увеличением распространенности факторов риска, включая ожирение, коморбидность и повторные операции на передней брюшной стенке.

Высокая частота осложненных форм грыж и их вклад в показатели заболеваемости и летальности требуют комплексного подхода к лечению. Он включает совершенствование хирургической техники, рациональное применение синтетических материалов и индивидуализацию выбора метода вмешательства с учетом клинико-анатомических особенностей пациента и характера ущемления.

Современные публикации подчеркивают, что успешность лечения ущемленных грыж определяется не только выбором метода герниопластики, но и качеством периоперационного ведения, направленного на профилактику инфекционных осложнений, кишечной непроходимости и формирование надежного барьера между полыми органами и имплантатом в условиях экстренной хирургии.

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с ущемленными грыжами передней брюшной стенки за счет совершенствования хирургической тактики и технических приемов герниопластики.

Материалы и методы. Проанализированы результаты диагностики и экстренного хирургического лечения 274 больных с ущемленными грыжами передней брюшной стенки, поступивших в хирургическое отделение Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в 2016–2025 гг. В зависимости от применяемой тактики и периода наблюдения пациенты распределены на группу сравнения (2016–2020 гг., n=131) и основную группу (2021–2025 гг., n=143).

Возраст пациентов варьировал в широких пределах (размах 53 года). Возрастные категории оценивали в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения.

Распределение пациентов по категориям индекса массы тела в сравниваемых группах было сопоставимым. Нормальная масса тела (ИМТ 18,5–24,9 кг/м²) отмечена у 15,3% больных, тогда как около 85% пациентов имели избыточную массу тела или ожирение различной степени.

Для стратификации хирургического и анестезиологического риска всем пациентам выполнено комплексное обследование с оценкой сопутствующей коморбидной патологии. У большинства больных выявлены хронические заболевания, способные осложнять течение ущемленной грыжи и влиять на прогноз раннего послеоперационного периода.

Из 274 пациентов ущемленная паховая грыжа диагностирована у 26 (9,5%), ущемленная почечная грыжа - у 78 (28,5%), ущемленная вентральная (в том числе послеоперационная) грыжа - у 170 (62,0%) больных.

Выбор метода хирургического вмешательства определялся, прежде всего, характером ущемленного содержимого грыжевого мешка. Во всех наблюдениях ущемлялся полый орган, чаще всего петли кишечника или большой сальник. Учет особенностей ущемления позволял дифференцировать объем вмешательства и выбрать оптимальный вариант пластики.

При поступлении 134 (48,9%) пациента с ущемленными грыжами, осложненными кишечной непроходимостью, были обследованы рентгенологически. Признаки тонкокишечной непроходимости выявлены у 109 (39,8%) больных, признаки непроходимости толстой кишки - у 25 (9,1%) пациентов.

В группе сравнения (n=131) распределение локализации ущемленных грыж было следующим: паховые - 9 (6,9%), пупочные - 42 (32,1%), послеоперационные вентральные - 80 (61,1%). Всем больным выполнены экстренные оперативные вмешательства с учетом клинической картины и данных предоперационной диагностики.

Ущемление полого органа отмечено у 36 (45,0%) из 80 пациентов с послеоперационными вентральными грыжами. Некроз кишечной петли выявлен в 24 (30,0%) случаях: у 20 пациентов выполнена резекция кишечника с формированием анастомоза, у 4 - сформирована колостома. У 20 больных, которым был наложен кишечный анастомоз, выполнена ненатяжная герниоаллопластика с использованием полипропиленовой сетки; в 10 (50,0%) случаях зарегистрировано нагноение послеоперационной раны, а в 4 (20,0%) - частичная отслойка сетчатого имплантата.

Полученные данные послужили основанием для внедрения модифицированного интраоперационного подхода: укрепления передней брюшной стенки полипропиленовой сеткой с локальным покрытием коллагеновой гемостатической губкой, пропитанной антибиотиком, что было направлено на снижение риска инфекционных осложнений и улучшение биоинтеграции имплантата.

В основной группе обследованы и оперированы 143 больных с ущемленными грыжами различной локализации. У 17 (11,9%) пациентов диагностирована паховая грыжа: в 12 (70,6%) случаях выполнена пластика по Лихтенштейну, у 5 (29,4%) больных с ущемлением большого сальника применена лапароскопическая герниопластика по методике TAPP. Использование лапароскопического доступа способствовало снижению операционной травмы и выраженности послеоперационного болевого синдрома.

В основной группе при ущемленных грыжах передней брюшной стенки у 48 пациентов выполнена натяжная герниоаллопластика, у 60 - ненатяжная герниоаллопластика.

У 35 (24,5%) больных основной группы выявлено ожирение II–III степени (II степень - 32 пациента, III степень - 3 пациента). У 28 (80,0%) из них отмечалось выраженное «вывихание» живота, что усложняло вмешательство и повышало риск осложнений. В этой категории пациентов после герниопластики выполняли дерматолипидэктомию (абдоминопластику) для уменьшения кожно-жирового фартука и оптимизации условий заживления.

В группе сравнения среди 20 (15,3%) пациентов, перенесших герниоаллопластику по поводу ущемленной послеоперационной вентральной грыжи, в отдаленном периоде у 7 (35,0%) развилась клиническая картина кишечной непроходимости, а в 3 (15,0%) случаях сформировался кишечный свищ в области послеоперационной раны.

Вероятной причиной неблагоприятных исходов являлось отсутствие надежного тканевого барьера между свободными органами брюшной полости и полипропиленовой сеткой вследствие вынужденной резекции инфицированного грыжевого мешка. Это обстоятельство потребовало пересмотра ключевых технических этапов герниоаллопластики.

После обработки и санации грыжевого содержимого выполняли резекцию инфицированного грыжевого мешка. Затем по периметру дефекта осуществляли мобилизацию апоневроза на 6–7 см с обеих сторон с формированием лоскутов, сохраняющих питающую ножку по краю дефекта. Края лоскутов ушивали непрерывным швом, создавая прочное барьерное покрытие, изолирующее полые органы брюшной полости от полипропиленовой сетки.

Результаты. В группе сравнения осложнения зарегистрированы у 32 (24,4%) из 131 пациента, из них раневые - у 23 (17,5%), внеабдоминальные - у 9 (6,9%). В основной группе осложнения выявлены у 12 (8,4%) из 143 больных: раневые - у 7 (4,9%), внеабдоминальные - у 5 (3,5%). Сравнительный анализ продемонстрировал клинически значимое снижение частоты осложнений после внедрения модифицированной тактики лечения.

Отдаленные результаты оценены у 210 (76,6%) из 274 пациентов. Рецидив грыжи в общей когорте отмечен у 20 (9,5%) больных. При межгрупповом сопоставлении частота рецидивов составила 17,3% (17 пациентов) в группе сравнения и 2,7% (3 пациента) в основной группе, что отражает повышение надежности реконструкции передней брюшной стенки при применении модифицированных технических приемов.

А.

Б.

Рис. 1. А - передняя брюшная стенка с грыжевым дефектом; Б - модифицированный вариант ненатяжной герниоаллопластики: 1 - апоневроз (передняя стенка влагалища прямой мышцы живота); 2 - задняя стенка влагалища прямой мышцы живота; 3 - париетальная брюшина; 4 - брюшная полость и петли кишечника; 5 - полипропиленовая сетка; 6 - прямая мышца живота.

Выводы. Сравнительный анализ результатов лечения 274 больных с ущемленными грыжами передней брюшной стенки показал, что внедрение дифференцированного выбора метода вмешательства и модифицированной ненатяжной герниоаллопластики, предусматривающей формирование тканевого барьера между органами брюшной полости и сетчатым имплантатом и усиление местной противомикробной защиты, сопровождается существенным снижением частоты ранних послеоперационных осложнений. Полученные данные также свидетельствуют о снижении частоты рецидивов в отдаленном периоде, что позволяет рассматривать предложенные технические приемы как эффективное направление оптимизации хирургической тактики при экстренном лечении ущемленных грыж.

Список литературы:

1. Sigua BV, Andreev AL, Smirnov AV, et al. Tactical and technical features of treatment of strangulated inguinal hernias. *Vestnik Khirurgii im. I.I. Grekova*. 2017;176(3):37-41.
2. Bittner R, Montgomery MA, Arregui ME, et al. Update of guidelines for laparoscopic treatment of ventral and incisional abdominal wall hernias (IEHS). *Surgical Endoscopy*. 2019;33(10):3069-3139. doi:10.1007/s00464-019-06907-7
3. Teuvov AA, Popov VA, Vlasov AV, et al. Laparoscopic surgery for hernias of the anterior abdominal wall. *Vestnik eksperimentalnoy i klinicheskoy khirurgii*. 2021;14(2):142-148.
4. Eastern Association for the Surgery of Trauma (EAST). Surgical management of incarcerated and strangulated inguinal hernias requiring urgent surgical intervention: systematic review and meta-analysis. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*. 2024;96(3):e45-e55.

Для цитирования: Махрамов У.Т., Давлатов С.С., Рахманов К.Э., Ибрагимова Л.И. Дифференцированная хирургическая тактика при ущемлённых грыжах передней брюшной стенки // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 3(23). – С. 284–287. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18956623>